

Makalah Ilmiah Populer

**EVALUASI HASIL PENGUKURAN CHROMIUM (CR)
MENGUNAKAN XRF PADA SAMPEL CRM CARBON MBH
3063753**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Muhammad Haifan Mujahid/ Elektro Mekanika / 032200024

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Rio Natanael Wijaya, M.Si.

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH

**Evaluasi hasil pengukuran Chromium (Cr) menggunakan XRF
pada sampel CRM carbon MBH 3063753**

Disusun oleh
Muhammad Haifan Mujahid/ Elektro Mekanika / 032200024

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
18 Juli 2025

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Rio Natanael Wijaya, M.Si.
NIP. 199101042019021001

Evaluasi hasil pengukuran Chromium (Cr) menggunakan XRF pada sampel CRM carbon MBH 3063753

Muhammad Haifan Mujahid

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – BRIN, Jl. Babarsari, Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55281

Email korespondensi : haifan2004@gmail.com

ABSTRAK

Evaluasi Hasil Pengukuran Chromium (Cr) Menggunakan XRF pada Sampel CRM Carbon MBH 3063753. Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pengukuran kadar unsur Chromium (Cr) pada sampel *Certified Reference Material* (CRM) Carbon MBH 3063753 menggunakan metode *X-Ray Fluorescence* (XRF). Data yang dianalisis berasal dari 30 kali pengukuran terhadap sampel yang sama. Hasil XRF kemudian dibandingkan dengan nilai referensi resmi CRM, yaitu 16,831%. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai rata-rata Cr hasil XRF adalah 17,215%, dengan rata-rata akurasi sebesar 97,42% terhadap nilai referensi. Akurasi berkisar antara 94,57% hingga 99,61%. Perhitungan interval kepercayaan 95% terhadap akurasi memberikan rentang 96,92% hingga 97,92%, menunjukkan konsistensi hasil. Distribusi frekuensi akurasi memperlihatkan bahwa sebagian besar pengukuran berada pada akurasi tinggi. Dengan demikian, metode XRF dinilai cukup andal untuk analisis unsur Cr pada material karbon berbasis CRM.

Kata kunci: X-Ray Fluorescence, Chromium, Akurasi, CRM, Carbon MBH 3063753

ABSTRACT

Evaluation of Chromium (Cr) Measurement Results Using XRF on CRM Carbon MBH 3063753 Sample. This scientific paper aims to evaluate the measurement results of Chromium (Cr) content in the *Certified Reference Material* (CRM) Carbon MBH 3063753 using the *X-Ray Fluorescence* (XRF) method. The data analyzed were obtained from 30 repeated measurements on the same sample. The XRF results were then compared with the official CRM reference value, which states a Cr content of 16.831%. The processed data show that the average Cr content measured using XRF was 17.215%, with an average accuracy of 97.42% compared to the CRM reference. The accuracy ranged from 94.57% to 99.61%. Moreover, the 95% confidence interval for accuracy was calculated to be between 96.92% and 97.92%, indicating consistent results. The accuracy frequency distribution shows that most measurements fall within the high-accuracy range. Therefore, XRF can be considered a reliable method for analyzing Cr content in CRM-based carbon materials.

Keywords: X-Ray Fluorescence, Chromium, Accuracy, CRM, Carbon MBH 3063753

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Karakterisasi unsur logam dalam material merupakan langkah krusial dalam proses pengendalian kualitas, klasifikasi, dan verifikasi bahan teknik seperti baja karbon. Salah satu unsur paduan utama dalam baja adalah kromium (Cr), yang berperan penting dalam meningkatkan kekuatan mekanik, ketahanan terhadap korosi, serta stabilitas termal logam. Karena itu, variasi kadar Cr dalam bahan logam dapat berdampak langsung terhadap performa akhir produk. Oleh sebab itu, ketepatan dalam pengukuran kandungan Cr menjadi sangat penting dalam industri logam dan metalurgi (Coedo dkk., 1993).

X-Ray Fluorescence (XRF) merupakan salah satu teknik analisis unsur yang populer dan berkembang pesat. Tanpa memerlukan pelarutan kimia, XRF adalah metode analisis non-destruktif yang dapat mendeteksi dan mengukur komponen dalam sampel padat dengan cepat dan efektif. Seperti yang ditunjukkan oleh Hepp (1996) dalam pengukuran Cr pada bahan pewarna makanan, XRF memberikan sensitivitas yang baik dan hasil yang sebanding dengan metode tradisional seperti Spektroskopi Absorpsi Atom (AAS), dengan batas kuantifikasi hingga 4 µg/g.

Menurut studi oleh An dkk. (2021), sensitivitas deteksi Cr dalam XRF dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menggunakan filter tembaga (Cu) untuk mengoptimalkan rasio sinyal-ke-noise (SNR). Karena itu, XRF lebih cocok untuk aplikasi lingkungan yang melibatkan konsentrasi logam jejak serta analisis kuantitatif. Selain itu, seperti dijelaskan oleh Malherbe dan Claverie (2013), pengembangan Wavelength Dispersive XRF (WDXRF) memungkinkan spesifikasi Cr dalam bentuk padat, termasuk Cr(0), Cr(III), dan Cr(VI). Hal ini sangat penting untuk karakterisasi bahan berbasis karbon seperti sampel yang digunakan dalam studi ini.

Bahadir dkk. (2015) menggunakan nanotube karbon yang dimodifikasi untuk menyerap Cr(VI) dalam konteks penggunaan karbon sebagai matriks sebelum melakukan studi menggunakan Total Reflection XRF (TXRF). Pekerjaan ini lebih lanjut mendukung kelayakan penelitian ini yang menggunakan CRM berbasis karbon dengan menunjukkan kompatibilitas medium karbon dengan teknik XRF dalam aplikasi analitis.

Karena XRF kompatibel dengan bahan karbon dan terdapat kebutuhan akan metode pengukuran kandungan Cr yang cepat, akurat, dan andal, metode ini ideal untuk mengevaluasi sampel Carbon MBH 3063753 sebagai Bahan Acuan Terstandar (CRM) untuk menilai kinerja instrumen.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui seberapa akurat alat XRF dalam mengukur kandungan Chromium (Cr) pada sampel Carbon MBH 3063753.
2. Membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan nilai referensi yang tertera pada CRM sebagai acuan, guna menilai akurasi dan validitas hasil dari metode XRF.

METODOLOGI

A. Alat dan Bahan

1. X-Ray Fluorescence (XRF)
2. Certified Reference Material (CRM)
3. Carbon MBH 3063753
4. Microsoft Excel

B. Prosedur Pengujian

1. Sampel CRM diuji sebanyak 30 kali menggunakan XRF untuk memperoleh data kadar Chromium (Cr).
2. Setiap hasil pengukuran (n_u) dibandingkan dengan nilai referensi ($n_\beta = 16,831\%$).

C. Evaluasi Data

1. Dihitung selisih, bias (%), dan akurasi (%) dari setiap hasil
2. Bias dihitung dengan rumus :

$$Bias = \left| \frac{n_u - n_\beta}{n_\beta} \right| \times 100 \%$$

3. Akurasi dihitung dengan :

$$Akurasi = 100\% - Bias$$

D. Analisis Validitas

1. Diperiksa apakah hasil uji berada dalam rentang C(95%), yaitu 16,767% – 16,895%

- Persentase hasil yang berada dalam rentang ini digunakan untuk menilai konsistensi pengukuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Hasil Pengukuran Chromium (Cr)

Pengambilan data dilakukan untuk mengukur kadar unsur Chromium (Cr) pada sampel Certified Reference Material (CRM) Carbon MBH 3063753 menggunakan metode X-Ray Fluorescence (XRF). Pengukuran dilakukan sebanyak 30 kali pengulangan pada sampel yang sama untuk memperoleh data yang representatif.

Hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan nilai referensi yang tercantum dalam sertifikat resmi CRM MBH 3063753 C, yang menunjukkan kadar Cr sebesar 16,831%, dengan standar deviasi $\pm 0,025\%$ dan rentang kepercayaan C(95%) sebesar $\pm 0,064\%$. Data lengkap referensi ditampilkan pada Gambar 1.

Sample	C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Mo	Cu
1	0.0188	0.3430	0.0224	0.0242	1.8530	9.874	16.711	1.6905	0.2697
2	0.0194	0.3481	0.0225	0.0242	1.8590	10.001	16.740	2.0090	0.2998
3	0.0220	0.3481	0.0237	0.0247	1.8600	10.010	16.743	2.0110	0.3000
4	0.0222	0.3482	0.0239	0.0253	1.8630	10.010	16.750	2.0110	0.3003
5	0.0224	0.3489	0.0239	0.0253	1.8670	10.020	16.790	2.0168	0.3029
6	0.0226	0.3502	0.0248	0.0255	1.8797	10.020	16.793	2.0243	0.3035
7	0.0229	0.3503	0.0249	0.0250	1.8821	10.032	16.833	2.0280	0.3079
8	0.0242	0.3506	0.0250	0.0281	1.8900	10.032	16.835	2.0300	0.3072
9	0.0272	0.3530	0.0251	0.0268	1.8901	10.033	16.848	2.0300	0.3072
10	0.0273	0.3540	0.0252	0.0274	1.8930	10.043	16.874	2.0401	0.3073
11		0.3580	0.0252	0.0274	1.8930	10.050	17.022	2.0413	0.3091
12		0.3560	0.0256	0.0252	1.9010	10.059	17.030	2.0490	0.3093
13		0.3562	0.0260	0.0297	1.9040	10.063			0.3143
14									0.3150
15									0.3063
Mean	0.0231	0.3505	0.0245	0.0263	1.8790	10.027	16.831	2.0246	0.3063
Std Dev	0.0028	0.0040	0.0011	0.0016	0.0174	0.025	0.104	0.0165	0.0055
C (95%)	0.0020	0.0024	0.0007	0.0006	0.0105	0.015	0.066	0.0098	0.0030

Sample	Co	V	Nb	W	Al	Sn	Ca	N
1	0.1443	0.0859	0.0179	0.0195	0.0021	0.0021	0.0021	0.0754
2	0.1450	0.0864	0.0182	0.0199	0.0028	0.0021	0.0027	0.0775
3	0.1454	0.0867	0.0185	0.0404	0.0549	0.0022	0.0027	0.0777
4	0.1460	0.0888	0.0186	0.0411	0.0559	0.0023	0.0030	0.0789
5	0.1465	0.0891	0.0186	0.0412	0.0602	0.0054	0.0030	0.0803
6	0.1468	0.0892	0.0191	0.0420	0.0075	0.0054	0.0031	0.0812
7	0.1478	0.0897	0.0191	0.0429	0.0095	0.0055	0.0033	0.0825
8	0.1478	0.0905	0.0188	0.0435		0.0059		0.0829
9	0.1480	0.0914	0.0200	0.0442		0.0056		
10	0.1482	0.0914	0.0201	0.0446				
11	0.1500	0.0921	0.0210	0.0448				
12	0.1505	0.0924	0.0212	0.0453				
13	0.1520		0.0214	0.0459				
14	0.1531		0.0221					
15	0.1540							
Mean	0.1484	0.0895	0.0197	0.0427	0.0053	0.0053	0.0029	0.0796
Std Dev	0.0030	0.0022	0.0013	0.0021	0.0023	0.0002	0.0003	0.0028
C (95%)	0.0016	0.0014	0.0008	0.0013	0.0021	0.0002	0.0003	0.0022

Note: C_{95%} is the 95% half-width confidence interval derived from the equation: C_{95%} = (t × SD)/n where n is the number of available values, t is the Student's t value for n-1 degrees of freedom, and SD is the standard deviation of the test results.

Gambar 1 Referensi Kandungan Unsur dalam CRM MBH 3063753 C

Rata-rata kadar Cr hasil pengukuran menggunakan XRF adalah 17,215%, sedangkan nilai rata-rata referensi adalah 16,831%. Sementara itu, rincian hasil pengukuran setiap pengulangan, beserta bias dan akurasinya, ditampilkan pada Tabel 1.

UNSUR CHROMIUM (CR)						
Pengulangan ke-	n_b	n_u	$ n_b - n_u $	$ n_b - n_u $	Bias	Akurasi
				n_b		
1	16.711	17.07	0.36	0.021	2.15	97.85
2	16.740	16.83	0.09	0.005	0.54	99.46
3	16.743	17.62	0.88	0.052	5.24	94.76
4	16.750	17.10	0.35	0.021	2.09	97.91
5	16.790	16.69	0.10	0.006	0.60	99.40
6	16.793	17.08	0.29	0.017	1.71	98.29
7	16.833	17.48	0.65	0.038	3.84	96.16
8	16.835	17.1	0.27	0.016	1.57	98.43
9	16.848	17.51	0.66	0.039	3.93	96.07
10	16.874	17.79	0.92	0.054	5.43	94.57
11	17.022	17.27	0.25	0.015	1.46	98.54
12	17.03	17.51	0.48	0.028	2.82	97.18
13	16.711	16.94	0.23	0.014	1.37	98.63
14	16.740	17.57	0.83	0.050	4.96	95.04
15	16.743	16.98	0.24	0.014	1.42	98.58
16	16.750	17.15	0.40	0.024	2.39	97.61
17	16.790	17.28	0.49	0.029	2.92	97.08
18	16.793	17.39	0.60	0.036	3.56	96.44
19	16.833	16.58	0.25	0.015	1.50	98.50
20	16.835	16.9	0.06	0.004	0.39	99.61
21	16.848	16.69	0.16	0.009	0.94	99.06
22	16.874	17.48	0.61	0.036	3.59	96.41
23	17.022	17.54	0.52	0.030	3.04	96.96
24	17.03	17.61	0.58	0.034	3.41	96.59
25	16.711	17.17	0.46	0.027	2.75	97.25
26	16.740	17.28	0.54	0.032	3.23	96.77
27	16.743	17.07	0.33	0.020	1.95	98.05

28	16.750	17.32	0.57	0.034	3.40	96.60
29	16.790	17.24	0.45	0.027	2.68	97.32
30	16.793	17.22	0.43	0.025	2.54	97.46
Rerata n_u	10	17.22	0.43	0.026	2.58	97.42
Rerata Bias					3%	
Rerata Akurasi						97%

Tabel 1 Data pengukuran kadar Cr

B. Analisis Bias dan Akurasi

Setiap hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai referensi untuk menghitung selisih absolut, bias, dan akurasi. Bias dihitung sebagai persentase deviasi terhadap nilai referensi, sedangkan akurasi diperoleh dari pengurangan 100% dengan nilai bias.

Dari 30 kali pengukuran, diperoleh akurasi berkisar antara 94,57% hingga 99,61%, dengan rata-rata akurasi sebesar 97,42%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode XRF menghasilkan pengukuran yang cukup akurat terhadap nilai referensi CRM.

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa sebagian besar nilai hasil XRF berada di atas nilai referensi CRM sebesar 16,831%, dengan selisih terbesar mencapai +0,79% dan selisih terkecil +0,06%. Dari seluruh pengukuran, sekitar dua pertiga berada di atas nilai referensi, dan sisanya berada sedikit di bawahnya. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bias positif ringan pada metode XRF terhadap nilai standar. Namun, karena seluruh nilai masih berada dalam rentang akurasi tinggi (di atas 94%), maka deviasi tersebut masih dapat diterima dalam konteks pengukuran bahan teknik.

C. Interval Kepercayaan Akurasi

Untuk menilai konsistensi pengukuran, digunakan perhitungan interval kepercayaan 95% (CI 95%) terhadap nilai akurasi rata-rata. Berdasarkan distribusi t-student untuk $n = 30$:

$$CI_{95\%} = \bar{x} \pm t \cdot \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Dengan :

- Rata-rata (\bar{x}) = 97.42%
- Simpangan baku (s) \approx 1.34%
- Jumlah sampel (n) = 30
- $t = 2,045$

Maka margin of error = $2,045 \times \left(\frac{s1,34}{\sqrt{30}}\right) = 0,50\%$, sehingga :

$$CI_{95\%} = 97,42\% \pm 0,50\% \rightarrow (96,92\%, 97,92\%)$$

Dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata akurasi pengukuran XRF berada pada interval tersebut dan dapat dikatakan konsisten.

D. Distribusi Akurasi

Akurasi juga diklasifikasikan ke dalam lima kelas interval: 90–92%, 92–94%, 94–96%, 96–98%, dan 98–100%. Sebagian besar data (16 dari 30) berada pada interval 96–98%, dan sebanyak 11 data lainnya berada pada 98–100%. Tidak ada data yang berada di bawah akurasi 94%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar hasil pengukuran sangat dekat dengan nilai referensi.

Histogram pada Gambar 2 memperlihatkan visualisasi distribusi frekuensi akurasi tersebut, dengan puncak sebaran pada rentang 96–98%.

Gambar 2 Histogram Akurasi Pengukuran Unsur Cr (XRF)

E. Interpretasi Hasil

Hasil pengukuran XRF menunjukkan nilai yang cukup akurat dan konsisten terhadap referensi CRM MBH 3063753. Rata-rata akurasi tinggi (97,42%), margin

kesalahan relatif rendah, dan distribusi data yang terkonsentrasi pada rentang 96–100% mendukung keandalan metode XRF untuk analisis unsur Cr pada material berbasis karbon.

Metode ini dapat diterapkan secara efektif dalam pengujian kadar logam dalam bahan teknik, khususnya untuk validasi bahan baku industri logam dan metalurgi.

KESIMPULAN

Pengambilan data kadar unsur Chromium (Cr) pada sampel *Certified Reference Material* (CRM) Carbon MBH 3063753 yang dilakukan menggunakan metode *X-Ray Fluorescence* (XRF) menunjukkan bahwa metode ini mampu memberikan hasil analisis yang akurat dan konsisten. Dari 30 data pengukuran yang diperoleh, rata-rata akurasi terhadap nilai referensi CRM sebesar 16,831% mencapai 97,42%, dengan rentang akurasi antara 94,57% hingga 99,61%.

Analisis statistik juga menunjukkan bahwa hasil pengukuran XRF memiliki bias positif ringan terhadap nilai referensi, dengan rata-rata hasil sebesar 17,215%. Meskipun demikian, sebagian besar hasil pengukuran masih berada dalam rentang yang dapat diterima, sebagaimana ditunjukkan oleh interval kepercayaan 95% (96,92% – 97,92%). Distribusi akurasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada akurasi tinggi, yang mendukung bahwa XRF dapat digunakan sebagai metode yang andal dalam analisis unsur Cr pada bahan berbasis karbon.

Dengan demikian, kajian ini memperkuat pemahaman mengenai akurasi metode XRF dalam mengukur unsur logam dalam material teknik, dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kompetensi akademik maupun aplikasi praktis di bidang metalurgi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Bapak Dr. Rio Natanael Wijaya, S.Si., M.Si atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat

berarti dalam penyelesaian penelitian ini. Penghargaan yang tulus juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, serta koreksi terhadap artikel ini. Semua kontribusi yang diberikan sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Coedo, A. G., Dorado, T., Rivero, C. J., & Cobo, I. G. (1993). Study of X-ray fluorescence spectrometry and spark ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry for chromium determination in ferrochromium from bulk metal samples. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 8(7), 1023. <https://doi.org/10.1039/ja9930801023>
- Hepp, N. M. (1996). Spectrometric Determination of Chromium in FD&C Blue No. 1 by X-Ray Fluorescence. *Journal of AOAC INTERNATIONAL*, 79(5), 1189–1190. <https://doi.org/10.1093/jaoac/79.5.1189>
- Malherbe, J., & Claverie, F. (2013). Toward chromium speciation in solids using wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry Cr K β lines. *Analytica Chimica Acta*, 773, 37–44. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2013.02.035>
- An, S., Reza, S., Norlin, B., Fröjd, C., & Thungström, G. (2021). Signal-to-noise ratio optimization in X-ray fluorescence spectrometry for chromium contamination analysis. *Talanta*, 230, 122236. <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2021.122236>
- Bahadir, Z., Bulut, V. N., Hidalgo, M., Soyak, M., & Marguí, E. (2015). Determination of trace amounts of hexavalent chromium in drinking waters by dispersive microsolid-phase extraction using modified multiwalled carbon nanotubes combined with total reflection X-ray fluorescence spectrometry. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy*, 107, 170–177. <https://doi.org/10.1016/j.sab.2015.03.010>